

ТАЪЛИМ КЛАСТЕРИ “ФАН-ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАСИ-ИШЛАБ ЧИҚАРИШ” ЗАНЖИРИ СИФАТИДА

Курбонова Азиза Уктамовна

(Қарши давлат университети ассистенти)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7069631>

Аннотация. Таълим кластери – бир ҳудудда жойлашган таълим муассасалари, илмий ташкилотлар, горизонтал ва вертикал боғланган, тегишли ҳуқуқий шаклга эга бўлган ва касб-ҳунар таълими соҳасида алоҳида иштирокчиларнинг ғояларига асосланган, умумий мақсадга эришиш, яъни синергик таъсир орқали фаолият юритувчи хўжалик субъектлари йиғиндиси.

Мақолада билимнинг турли соҳаларида кластерлардан фойдаланишнинг афзаллиги ва бу соҳаларнинг ўзига хос мазмуни ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар. Кластер, компания, институт, фирма, рақобатбардошлик, призма, ресурс.

Мамлакатимизда ёш авлодни соғлом ва ҳар томонлама етук вояга етказиш, таълим-тарбия жараёнига самарали таълим ва тарбия шакллари ҳамда усулларини жорий этишга қаратилган самарали таълим тизимини ташкил этиш бўйича кенг қўламли ишлар амалга оширилмоқда. Бу эса таълим тизимига кластерли ёндашувни жорий этишни тақозо этади. Ҳозирги вақтда кластер тушунчаси билимнинг турли соҳаларида: информатика, астрономия, мусиқа ва кимё, биология, тилшунослик ва бошқаларда фаол қўлланилади ва бу соҳаларнинг ҳар бирида бу атама умумий маънони сақлаб қолган ҳолда ўзига хос мазмунга эга.

“Кластер” атамаси инглиз тилидан олинган бўлиб (инглизча cluster), “тўплам” деган маънони англатади. Кластерларга қизиқиш 20-асрнинг сўнгги чорагида пайдо бўлган. Рақобатбардошликни аниқлаш ва оширишда кластерли ёндашув асосчиси Гарвард бизнес мактаби профессори Майкл Портер ҳисобланади. “Ҳозирги замон иқтисодиётида, айниқса глобаллашув шароитида ... кластерлар – ўзаро алоқа шакллари ва ташкилотлар тизими биринчи ўринга чиқади, уларнинг аҳамияти таркибий қисмларининг оддий йиғиндисидан яхлитликка олиб келинади”. Портернинг фикрига кўра, кластер – бу асбоб-ускуналар, бутловчи қисмлар, ихтисослаштирилган хизматларни етказиб берадиган географик жиҳатдан маҳаллийлаштирилган ўзаро боғланган компаниялар, илмий-тадқиқот институтлари, олий таълим муассасалари ва бошқа ташкилотлар гуруҳи бўлиб, улар бир бирини тўлдиради ва яхлит кластернинг рақобатбардошлигини оширади.

Майкл Портернинг фикрига кўра, мамлакатнинг рақобатбардошлигига унинг алоҳида фирмалари эмас, балки турли соҳаларидаги фирмалар бирлашмалари кластерлари орқали халқаро рақобатбардошлик призмаси орқали қараш керак. Шу билан бирга, кластерларнинг ички ресурслардан самарали фойдаланиш имконияти катта аҳамиятга эга. Олим ўз тадқиқоти давомида ўн та давлатдаги 100 дан ортиқ соҳанинг рақобатбардошлик имкониятларини таҳлил қилган. Маълум бўлишича, энг рақобатбардош трансмиллий компаниялар одатда турли мамлакатлар бўйлаб тасодифий тарқалмаган, балки бир мамлакатда, баъзан эса ҳатто мамлакатнинг бир минтақасида тўпланган. Бу бир ёки бир нечта фирмаларнинг жаҳон бозорида рақобатбардошликка эришиб, яқин атроф-муҳитга: етказиб берувчилар, истеъмолчилар ва рақобатчиларга ижобий таъсир кўрсатиши билан изоҳланади. Яқин атроф-муҳитнинг муваффақияти, ўз навбатида, компаниянинг рақобатбардошлигининг янада ўсишига таъсир қилади. Натижада, бир-бирининг рақобатбардошлигининг ошишига ўзаро ҳисса қўшадиган, бир-бири билан чамбарчас боғлиқ бўлган тармоқлар, фирмалар жамоаси – “кластер” шаклланади. Биринчисидан кейин кўпинча янги кластерлар ҳосил бўлади ва бутун мамлакатнинг халқаро рақобатбардошлиги ортади.

“Таълим кластери” тушунчаси дастлаб “фан-олий таълим муассасаси-ишлаб чиқариш” занжири билан боғлиқ бўлиб, умумий ўрта ва олий таълим сифатини таъминлаш ва техник, саноат, ахборот инновацион лойиҳа ва тузилмаларни яратиш билан боғлиқ. Шу маънода таълим кластери – бу соҳалар бўйича бирлаштирилган ва саноат корхоналари билан ҳамкорликда ўзаро боғланган касб таълими муассасалари йиғиндисидир. Е.И.Чучкалова ва О.М.Мосунова таълим кластерига қўйидагича таърифни беради: “Таълим кластери – бир ҳудудда жойлашган таълим муассасалари, илмий ташкилотлар, горизонтал ва вертикал боғланган, тегишли ҳуқуқий шаклга эга бўлган ва касб-ҳунар таълими соҳасида алоҳида иштирокчиларнинг ғояларига асосланган, умумий мақсадга эришиш, яъни синергик таъсир орқали фаолият юритувчи хўжалик субъектлари йиғиндисидир”.

Таълим кластери талабаларни келажакдаги касбий фаолият соҳасига узлуксиз “сингдириш”, уларга илғор тажрибаларни ўрганиш, умумлаштириш ва тўплаш, фан ютуқларини тезкорлик билан синаб кўриш, касбий тайёргарликни ташкил этиш ва мазмунини янгилаш ва умумлаштириш имконини беради. Унинг шароитида истиқболли

мутахассисликлар очилади, янги фанлар ва замонавий таълим технологиялари жорий этилади, олий таълим тизимларини танлаш имконияти яратилади. Таълим кластерининг афзалликлари унинг сифати, узвийлиги, узлуксизлиги, қўйлайлиги ва рақобатбардошлиги ҳисобланади.

“Фан-олий таълим муассасаси-ишлаб чиқариш” занжири остида таълим кластерининг муваффақиятли фаолият юритиши ва ривожланиши учун таълим муассасасининг кластер ишининг методик ва методологик асосини яратувчи илмий - тадқиқот ташкилотлари билан алоқасининг мавжудлиги ҳисобланади. Шу нуқтаи назардан, таълим кластери субъектлари бўйича педагогларнинг методик саводхонлигини ошириш ва педагоглар фаолиятида инновацион таркибни оширишга қаратилган доимий илмий-методик семинарлар ташкил этиш ишнинг муҳим йўналиши ҳисобланади. Конференциялар, давра суҳбатлари, бизнес учрашувлари, етакчи таълим муассасаларига экскурсиялар каби қўшма тадбирлар ташкил этиш ўзаро ҳамкорлик муҳитини ривожлантиришга катта таъсир кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Проект развития образовательных кластеров в республике Татарстан: Официальный портал Правительства Республики Татарстан [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.mert.tatar.ru
2. Чучкалова Е.И., Мосунова О.М. Образовательные кластеры: теоретические вопросы создания и функционирования / Экономика и предпринимательство. – 2013 - №9 (38) – С.422-424.
3. Педагогические основы активизации учения школьников: методические рекомендации для руководителей школ / Т.И. Шамова. - М., 1981.
4. Зокирова, Д. Н. (2021). Талабаларга Мустақил Ўрганишга Ундовчи Таълим Беришда Касбий Ва Умумтаълим Фанларининг Интеграцияси. Современное образование (Узбекистан), (6 (103)), 24-28.
5. ATAMIRZAEVA, S., & JURAEVA, D. INTERFAOL IN THE ORGANIZATION OF THE SCIENCE OF ECOLOGY USING METHODS. ЭКОНОМИКА, 55-57. Химматалиев, Д. О., & Зокирова, Д. Н. (2022). НАЗАРИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ФАНИНИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ТАРКИБИ АСОСИДА РЕЖАЛАШТИРИШ ВА УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ. Eurasian Journal of Academic Research, 2(3), 630-638.

6. Otamirzaev, O. U., & Zokirova, D. N. M. (2017). Mustaqil o'rganishga undovchi ta'lim berish usullari va ularning samaradorligi. Міжнародний науковий журнал Інтернаука, (1 (1)), 50-52.
7. Umarjonovna, D. D., & Olimjon o'g'li, O. S. (2022). O'QUV MAQSADLARI IERARXIYASI TARTIBIDAGI DARSNING TA'LIM SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.
8. Usubovich, O. O., & Nematillaevna, Z. D. (2022). Problems Arising From the Use of the Case-Study Method and Methods of Their Prevention. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY, 3(6), 5-10.
9. Отамирзаев, С. О. У., & Джураева, Д. У. (2022). АНАЛИЗ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ХИМИИ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(7), 760-765.
10. Ne'matillaevna, Z. D., Sobitjon o'g'li, I. B., & Samandar G'olibjon o'g, A. (2022). ТЕХНИКА ОЛИЙ О'QUV YURTLARIDA "NAZARIY ELEKTROТЕХНИКА" FANINI IZCHILLIK TAMOYILI ASOSIDA O'QITISH. PEDAGOGS jurnali, 6(1), 34-42.

